

PENINGKATAN KEMAMPUAN MOTORIK HALUS MELALUI BERMAIN KERTAS KREP DI TAMAN KANAK- KANAK

JFACE

Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education

<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>

Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 1, Februari 2019
DOI: 10.5281/zenodo.2571417

Gusni Yenti^{1,*}, Farida Mayar¹, Nenny Mahyuddin¹

¹Jurusan PG-PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*gusniyenti@gmail.com

ABSTRACT

The research aims to improve the fine motor skills of early childhood in kindergarten Aisyiyah Bustanul Atfha 15 Padang. The type research conducted was classroom action research involving an observation on designed activities in the classroom. The technique of data analysis was qualitative which was conducted from the students result using percentage approach. In the first cycle of meeting theree, children's file motor skills reached thirty four percent and had yet attain the minimum completion criteria. Meanwhile, in the second cycle of meeting three, children's fine motor skills have significantly improved to eighty three percent and attained the minimum completion criteria. Finding showed that activity using crepe papaer has improved childrean's fine motor skills in kindergarten Aisyiyah Bustanul Atfhal 15 Padang.

Keywords: Crepe Paper, Fine Motor Skills

PENDAHULUAN

Pendidikan anak usia dini sebagai sumber strategi pembangunan sumber daya manusia haruslah dipandang sebagai titik sentral dan sangat fundamental serta strategis, mengingat anak usia dini merupakan masa keemasan namun sekaligus periode yang sangat kritis dalam tahap perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan anak pada anak usia dini sangat menentukan derajat kualitas manusia pada tahap berikutnya. Pencapaian perkembangan anak adalah penanda perkembangan yang spesifik dan terukur untuk memantau atau menilai perkembangan anak pada usia tertentu. Menurut Depdiknas (2003) aspek-aspek perkembangan yang masuk dalam kurikulum TK yaitu (1) pengembangan nilai agama dan moral, (2) pengembangan fisik motorik, (3) pengembangan kognitif, (4) pengembangan bahasa, (5) pengembangan seni.

Salah satu aspek pengembangan yang perlu diperhatikan perkembangannya, yaitu fisik motorik yang bertujuan untuk memperkenalkan dan melatih motorik kasar dan motorik halus dengan meningkatkan kemampuan mengelola, mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi, meningkatkan keterampilan tubuh dan cara hidup sehat yang menunjang pertumbuhan jasmani sehat, kuat dan terampil. Anak akan terampil, cermat dan mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari apabila anak telah memiliki kestabilan batang tubuh dan bahu yang cukup, sehingga menempatkan tangan dan jari jemari dalam posisi yang bagus, kecermatan dan koordinasi mata dengan tangan, keterampilan ini melibatkan koordinasi *neuromuscular* (syaraf otot) yang memerlukan ketepatan derajat yang tinggi untuk berhasilnya keterampilan, seperti meniru bentuk, melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan,

menggunakan alat tulis, menggunting sesuai pola, menempel gambar dengan tepat, mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara rinci (Sumantri (2005).

Ismail (2012) mengemukakan bahwa motorik halus adalah gerakan membutuhkan tenaga yang besar yang melibatkan otot besar, tapi hanya melibatkan sebagian anggota tubuh yang dikoordinasikan antara mata dengan tangan, seperti menggenggam, memasukkan benda ke dalam lubang, meniru membuat garis, menggambar, melipat, menggunting, menempel, dan menyusun. Sejalan dengan pernyataan Sumantri (dalam Alfiyah, 2017) bahwa tujuan dari perkembangan motorik halus adalah anak mampu mengembangkan keterampilan motorik halus yang berhubungan dengan gerak kedua tangan, anak mampu menggerakkan anggota tubuh yang berhubungan dengan gerak jari-jemari, seperti kesiapan menulis, menggambar, dan memanipulasi benda-benda.

Pengembangan keterampilan motorik halus akan berpengaruh terhadap perkembangan selanjutnya. Suyanto (2005) menyatakan bahwa tujuan dan fungsi pengembangan motorik halus anak usia dini adalah untuk melatih gerakan-gerakan bagian tubuh yang lebih spesifik seperti menggunting-merekat, melipat, merangkai, meronce, dan sangat bermanfaat untuk melatih jari anak agar bisa memegang pensil dan belajar menulis. Perkembangan motorik halus anak usia dini pada tahap usia 6 tahun sangat menentukan perkembangan aspek lainnya dan ditandai dengan karakteristik perkembangan yang telah dijelaskan oleh Sujiono (2010), yaitu kemampuan anak untuk menali sepatu sendiri, kreatif saat membentuk tanah liat atau plastisin, menyusun balok lebih tinggi dengan menjaga keseimbangan, menggunting sederhana, menggambar kepala dan wajah tanpa badan, mampu meniru lipatan sederhana, memegang benda kecil seperti pensil dengan jarinya.

Media yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan anak usia dini, karena setiap anak mempunyai kebutuhan, dan kemampuan yang berbeda-beda, untuk itu guru perlu menentukan secara khas apa, siapa dan bagaimana menggunakan media tersebut, anak merasa tidak kesulitan saat menggunakannya (Mahyuddin, 2018). Salah satu media yang digunakan di PAUD adalah kertas krep. Kertas krep merupakan kertas tisu yang telah dilapisi dengan perekat (lem) yang kemudian dikisutkan (dikerutkan seperti pada pita pesta) untuk membentuk lipatan yang permukaannya berkerut-kerut dengan warna-warna yang cerah dan menarik untuk dikreasikan dan banyak digunakan untuk didekorasi, asesoris, dan kerajinan lainnya. Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan motorik halus dengan menggunakan kertas krep adalah dengan cara melipat kertas garis lurus, menggunting lurus dan menempel.

Meningkatkan kemampuan motorik halus perlu dilakukan bimbingan, latihan dan rangsangan secara tepat, yang dapat dilakukan melalui kegiatan bermain. Menurut Suryana (2013) bermain adalah aktivitas anak sehari-hari yang bertujuan untuk mengembangkan dan menjaga secara optimal setiap perkembangan anak dengan melakukan pendekatan bermain yang kreatif, interaktif dan terintegrasi dengan lingkungan bermain anak agar anak dapat mengembangkan kreativitasnya dari bermain.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti temui di TK. Aisyiyah Bustanul Atfhal 15 Padang menunjukkan terdapat beberapa anak yang kemampuan motorik halusnya belum berkembang seperti anak kesulitan menggunting sesuai pola, melipat kertas, dan menempel dengan tepat, bahkan masih kaku saat memegang pensil sebagai persiapan menulis karena metode untuk menstimulasi perkembangan motorik halus anak tidak tepat saat pembelajaran, media yang digunakan terbatas, sering digunakan sehingga membuat anak bosan, tidak menarik minat anak sehingga pengalaman bermain kurang bermakna.

Berdasarkan fenomena yang ditemui di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: Peningkatan Kemampuan Motorik Halus melalui Bermain Kertas Krep di TK. Aisyiyah Bustanul Atfhal 15 Padang. Hal ini akan memberikan pengalaman baru yang bermakna bagi anak. Kertas krep mudah di dapat, memiliki warna yang menarik, mudah dibentuk dengan cara, dilipat, di gunting, di tempel dan disusun menjadi karya yang menarik.

METODE

Penelitian tindakan kelas adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilaksanakan guru di dalam kelasnya dengan membuat rancangan kegiatan, melaksanakan, mengamati dan merefleksikan tindakan melalui siklus secara kolaboratif dan partisipatif dengan tujuan memperbaiki mutu proses pembelajaran dikelasnya sendiri. meningkatkan mutu hasil pembelajaran (Kunandar, 2011). Tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di kelas dan meningkatkan kegiatan nyata guru dalam pengembangan pekerjaannya, sehingga guru dapat melaksanakan kegiatan ini setelah meneliti kegiatan di kelasnya dengan melibatkan anak didik melalui tindakan yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi (Arikunto, 2010).

Subjek penelitian ini adalah peserta didik Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Atfhal 15 Padang tahun ajaran 2018/2019, kelompok B1 yang berjumlah anak 13 orang anak yaitu 6 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. karena belum berkembangnya kemampuan motorik halus. Peneliti menggunakan instrumentasi, yaitu a) kisi-kisi Instrumen yang berisi indikator penilaian perkembangan anak yang sesuai dengan aspek yang dinilai saat anak bermain kertas krep. b) Format observasi merupakan cara mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi dengan pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku anak dalam kegiatan bermain kertas krep, c) Dokumentasi menggunakan kamera untuk mengambil gambar atau video saat kegiatan bermain dengan kertas krep.

Refleksi untuk mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan, yaitu evaluasi mutu, jumlah, waktu dari setiap tindakan, dan menganalisis tentang kegiatan yang telah dilakukan anak, untuk memperbaiki tindakan selanjutnya pada siklus II.

- 1) Menganalisis apa yang telah dilaksanakan dan hal yang belum dilakukan berdasarkan hasil pengamatan dan observasi.
- 2) Kelemahan tindakan awal menjadi dasar untuk merumuskan tindakan berikutnya.
- 3) Merumuskan tindak lanjut pada penelitian berikutnya.

Setelah dianalisis ternyata kurang berhasil sehingga dilanjutkan ke siklus II. Analisis data kuantitatif dilakukan terhadap hasil kegiatan siswa dengan menggunakan pendekatan persentase. Di mana angka persentase didapat dari frekuensi yang muncul dibagi dengan jumlah anak dalam satu kelas dikali 100%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana pengaruh kegiatan dengan bermain kertas krep terhadap kemampuan motorik halus anak usia dini di Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Atfhal 15 Padang. Pada akhir siklus I (pertemuan 3) didapatkan hasil seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.
Kemampuan Motorik Halus melalui Bermain Kertas Krep dalam Proses Pembelajaran pada Siklus I Pertemuan 3

No	Aspek yang Dinilai	Nilai							
		BSB		BSH		MB		BB	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Anak terampil dalam mengkoordinasikan mata dan tangan saat bermain kertas krep.	6	46	6	46	1	8	0	0
2	Anak mampu melatih emosi saat bermain kertas krep.	6	46	5	38	2	15	0	0
3	Anak mampu berkreaitivitas saat bermain kertas krep.	3	23	5	38	5	38	0	0

4	Anak mampu menunjukkan memori visual saat bermain kertas krep.	4	31	5	38	4	31	0	0
Rata-rata		37	40	92	0	0	0	0	0

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I setelah tindakan terlihat adanya peningkatan motorik halus anak di setiap pertemuan, namun hasil yang dicapai belum memuaskan dan perlu tindakan selanjutnya pada siklus II agar peningkatan motorik halus melalui bermain kertas krep dapat meningkat pada anak.

Tabel 2.
Kemampuan Motorik Halus melalui Bermain Kertas Krep dalam Proses Pembelajaran pada Siklus II Pertemuan 3

No	Aspek yang Dinilai	Nilai							
		BSB		BSH		MB		BB	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Anak terampil dalam mengkoordinasikan mata dan tangan saat bermain kertas krep.	12	92	1	8	0	0	0	0
2	Anak mampu melatih emosi saat bermain kertas krep.	12	92	1	8	0	0	0	0
3	Anak mampu berkreaitivitas saat bermain kertas krep.	11	85	1	8	1	8	0	0
4	Anak mampu menunjukkan memori visual bermain kertas krep.	11	85	2	15	0	0	0	0
Rata-rata		89	10	2	0	0	0	0	0

Pada siklus II ini sudah tercapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang diharapkan. Terlihat dari perbandingan antara kondisi awal, siklus I sampai siklus II mengalami peningkatan yang sangat baik. Metode yang digunakan sangat menarik bagi anak sehingga anak bersemangat saat bermain dengan kertas krep. Peningkatan kemampuan motorik halus melalui bermain kertas krep di Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Atfhal 15 Padang terjadi peningkatan, hal ini dapat terlihat dari perbandingan peningkatan motorik halus dari siklus I dan siklus II. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.
Persentase Peningkatan Kemampuan Motorik Halus melalui Bermain Kertas Krep pada Proses Pembelajaran (Berkembang Sangat Baik) Siklus I dan Siklus II pada Pertemuan 3

NO	Aspek yang di Nilai	Siklus I	Siklus II	Keterangan
1	Anak terampil dalam mengkoordinasikan mata dan tangan saat bermain kertas krep.	46	92	Meningkat
2	Anak mampu melatih emosi saat bermain kertas krep	46	92	Meningkat
3	Anak mampu berkreaitivitas saat bermain kertas krep.	23	85	Meningkat
4	Anak mampu menunjukkan memori visual saat bermain kertas krep.	31	85	Meningkat

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata persentase perkembangan motorik halus anak pada proses pembelajaran dengan nilai berkembang sangat baik (BSB) mengalami peningkatan dimana pada siklus I bermain kertas krep dilakukan dengan perorangan dengan hasil belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM), untuk itu dilanjutkan ke siklus II dengan perbaikan strategi pembelajaran, yaitu memberikan kesempatan kepada untuk berkelompok. Hasil yang didapat pada siklus II terdapat peningkatan kemampuan motorik halus mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM). Dari

siklus I dan siklus II kegiatan pembelajaran yang dilakukan mengalami peningkatan dan proses serta hasil belajar yang sangat memuaskan.

Pembahasan

Pada kondisi awal diperoleh gambaran tentang kemampuan motorik halus anak belum berkembang di mana sebagian anak mengalami kesulitan saat mengkoordinasikan mata dan tangan, melatih emosi, berkreaitivitas saat bermain dan menunjukkan memori visual saat bermain kertas lipat. Setelah melihat kondisi awal tersebut peneliti mengambil tindakan untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui bermain kertas krep. Saat bermain dengan kertas anak diberi kesempatan untuk mengkoordinasikan mata dan tangan melalui kegiatan menggunting kertas krep, menempel kertas krep menjadi bentuk yang indah.

Pada siklus I anak dapat mengkoordinasikan mata dan tangan, melatih emosi dengan baik, berkreaitivitas dan menunjukkan memori visual saat bermain dengan kertas krep sudah meningkat dibandingkan dengan kegiatan sebelumnya. Anak bermain kertas dengan menggunting dan menempelnya menjadi aneka buah-buahan yang dilakukan secara perorangan. Hal ini terlihat dari persentase yang diperoleh, sebagian anak sudah mulai menyukai dan mulai ada ketertarikan dalam melakukan pembelajaran dengan bermain kertas krep.

Pelaksanaan siklus II peneliti memperbaiki tindakan ke arah yang lebih baik dengan kegiatan membuat berbagai macam bunga yang di atas kertas karton berukuran besar, anak menggunting dan menempel bunga, daun dan batang secara bersama dalam kelompoknya. Pertemuan pertama membuat bunga melati, pertemuan kedua bunga mawar dan pertemuan ketiga bunga aster yang disusun dan ditempel di atas kertas karton yang berukuran besar. Dengan media dan gambar yang bervariasi akan menimbulkan minat belajar anak dan menambah keingintahuannya lebih tinggi. Peneliti juga merubah strategi permainan, yaitu dilakukan dalam kelompok agar anak lebih bersemangat dan gembira dan saling membantu dalam kegiatan pembelajaran. Pertemuan ke tiga hasil yang diperoleh mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) penelitian dihentikan di siklus II.

Peningkatan kemampuan motorik halus terjadi karena dalam proses pembelajaran guru menerapkan strategi untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak seperti menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dengan membagi anak dalam beberapa kelompok agar anak bisa saling membantu. Hal ini sejalan dengan pendapat Djamarah dan Zain (2005) bahwa menentukan pilihan yang berkenaan dengan pendekatan terhadap masalah proses satu pembelajaran, memilih prosedur, metode dan teknik belajar, serta menerapkan norma dan kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar merupakan strategi pembelajaran. Dengan demikian strategi pembelajaran diartikan juga seperangkat perencanaan yang berisi tentang urutan kegiatan yang dibuat dan disusun atau ditata untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Penggunaan media pembelajaran pada kegiatan bermain anak usia dini, adalah untuk memicu minat anak mengikuti proses pembelajaran, karena bermain adalah dunia anak. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Triharso (2013) yang menyatakan bahwa bermain merupakan kegiatan yang dilakukan baik menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat untuk memberikan informasi, kesenangan maupun imajinasi anak, maka pemahaman akan permainan tersebut akan berdampak positif. Bermain dengan kertas krep menjadi hal yang menarik bagi anak, dengan metode belajar melalui bermain yang diberikan oleh guru.

Suasana belajar yang menyenangkan dengan bermain telah memberikan stimulus yang baik terhadap fungsi otak dalam memproses informasi untuk meningkatkan kemampuan motorik halus. Keberhasilan memberikan rangsangan kepada anak dalam upaya peningkatan kemampuan motorik halus anak dengan memberi penguatan serta pujian kepada anak agar lebih bersemangat dalam bermain. Ismail (2012) juga mengemukakan bahwa motorik halus merupakan gerakan dari bagian tubuh tertentu, yang tidak membutuhkan tenaga kuat yang melibatkan otot besar, tetapi hanya melibatkan otot kecil yang

dikoordinasikan antara mata dengan tangan, misalnya menggenggam, memasukkan benda ke dalam lubang, meniru membuat garis, menggambar, melipat, menggunting, menempel, merangkai dan menyusun. Untuk mengembangkan motorik halus dapat dikembangkan dengan keterampilan berkarya (daya cipta) dengan cara membentuk plastisin, lego, alat menulis atau menggambar, dan lainnya.

Permainan kertas krep dapat dilakukan dengan mengkoordinasikan mata dan tangan, melatih emosi anak, meningkatkan kreativitas dan meningkatkan memori visual saat bermain di kelompok B1 TK Aisyiyah Busthanul Atfhal 15 Padang dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak mulai dari kondisi awal, siklus I sampai siklus II. Hal ini terlihat dari persentase rata-rata pertemuan ketiga siklus II yaitu 83%. Ini berarti bermain kertas krep dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak di Taman Kanak-kanak Aisyiyah Busthanul Atfhal 15 Padang.

KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang peningkatan kemampuan motorik halus melalui permainan kertas krep yang telah dilaksanakan di TK Aisyiyah Busthanul Atfhal 15 Padang dapat disimpulkan bahwa penelitian telah berhasil dilakukan dalam 2 siklus dengan hasil akhir pada siklus II sebesar 83%. Hal ini menunjukkan kemampuan anak kategori berkembang sangat baik (BSB) telah mencapai KKM.

REFERENSI

- Alfiyah, U. (2017). Meningkatkan Motorik Halus melalui Kegiatan Melipat di Kelompok B Raudlotul Ulum Mojosari. *Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini* 3, 53-61.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djamarah, S.B. & Zen, A. (2005). *Strategi Belajar-Mengajar*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Ismail, A. (2012). *Education Games*. Yogyakarta: Pro U Media.
- Kunandar. (2011). *Langkah Mudah Penelitian Kelas sebagai Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mayuddin, N. (2018). Model Pembelajaran Berbahasa Santun melalui CD Pembelajaran Interaktif di Taman Kanak-kanak Asiyiyah Pariaman. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 2 (II).
- Sujiono, Y.N. & Sujiono, B. (2010). *Bermain Kreatif*. Jakarta: PT Indeks.
- Sumantri. (2005). *Model Pengembangan Keterampilan Motorik Anak Usia Dini*. Jakarta: Depdiknas Dikti.
- Suryana, D. (2013). *Pendidikan Anak Usia Dini (Teori dan Praktik Pembelajaran)*. Padang: UNP Press.
- Suyanto, S. (2005). *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas.
- Triharso, A. (2013). *Permainan Kreatif dan Edukatif untuk Anak Usia Dini 30 Permainan Matematika dan Sains*. Yogyakarta: Andi.